

English version below

Blanca del Agnus Dei. Juan I de Castilla

[Anónimo](#)

Nº inventario: 523 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Numismática](#)

Objeto: [Moneda](#)

Datación: ca. 1386

Siglo: último cuarto del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Reinado de Juan I de Castilla

Dimensiones: 22 mm

Materia: [Vellón](#)

Técnica: [Acuñaación](#)

Iconografía / Tema: [Juan I de Castilla](#), [Agnus Dei](#)

Procedencia: [Ceca de León](#) (León, España)

Emplazamiento actual: [The British Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 1906,1105.59

Historia del objeto

Durante el reinado de Juan I de Castilla (1358-1390) hubo dos periodos monetarios definidos: el primero de ellos se corresponde con las acuñaciones que se realizaron hasta la derrota de Aljubarrota (1385) y el segundo con las acuñaciones que se llevaron a cabo a raíz del enfrentamiento con Juan de Lancaster (Mozo, 2023). En esta última fase el monarca acuñó monedas de vellón de baja ley denominadas "Blancos" y "Medio Blancos", las cuales fueron conocidas como "Blancos del Agnus Dei del rey Juan" (Mateu y Llopis, 1951; Orol, 1992).

Resulta especialmente interesante la acuñación de unos reales de plata de excelente ley, aunque de tirada limitada, que se distinguen por la presencia de una letra "Y" coronada (Beltrán, 1960). Esta hacía referencia al rey "Yohanis" o "Yohanes". En la orla de la moneda puede leerse la inscripción "CATA MUNDI MISERERE" ("Ten piedad del mundo"). En el anverso, un *Agnus Dei* portando un estandarte ocupa el motivo central, rodeado por la leyenda "AGNUS DEI QVI TOLIS PE" ("Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo"). Dichos elementos iconográficos, de marcado carácter teocrático y religioso, evocaban la legitimación divina del poder real y reforzaban la idea del monarca como soberano por la gracia de Dios (Mozo, 2023).

Esta *blanca del agnus dei* fue acuñada en León (marca: "LE") en la década de 1380.

Desconocemos cómo y cuándo salió del país, pero en 1906 fue comprada por el British Museum

(Londres), donde se conserva en la actualidad.

Descripción

Esta moneda se puede datar en torno a 1386, periodo en el que Juan I no tenía tantas riquezas y no podía fabricar monedas de gran valor. Beltrán (1960) afirma que su valor se corresponde con el de un cornado corriente.

Ubicaciones

- 1906
MUSEO
[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)
- ca. 1386 - present
CECA
[Ceca de León, León \(España\)](#)

Bibliografía

- [BELTRÁN, Pío \(1960\): "Monedas castellanas de Juan de Gante, duque de Lancaster", nº 20, Nummus, pp. 91-115.](#)
- [MATEU Y LLOPIS, Felipe \(1951\): "Acerca de la política monetaria de Juan I de Castilla", vol. 30, nº 115, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos y de la Institución Fernán González de la ciudad de Burgos, pp. 483-489.](#)
- MOZO MONROY, Manuel (2023): "Los más raros Reales y Medios Reales de plata de Juan I de Castilla", nº 17, Revista Numismática OMNI, pp. 241-255.
- OROL PERNAS, Antonio (1992): "Acuñaación de Juan I de Castilla como rey de Portugal", nº 231, Numisma: revista de Estudios Numismáticos, pp. 43-50.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Blanca del Agnus Dei. Juan I of Castile

[Anónimo](#)

Inventory number: 523 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Numismatics](#)

Object: [Coin](#)

Date: ca. 1386

Century: Last quarter of the 14th c.

Cultural context / Style: Reign of Juan I of Castile

Dimensions: 0,86 in

Material: [Billon](#)

Technique: [Coinage](#)

Iconography / Theme: [Juan I de Castilla](#), [Agnus Dei](#)

Provenance: [León Mint](#) (León, Spain)

Current location:[The British Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 1906,1105.59

Object History

During the reign of John I of Castile (1358-1390), there were two distinct monetary periods: the first corresponds to the coinage minted until the defeat at Aljubarrota (1385), and the second to the coinage minted following the conflict with John of Lancaster (Mozo, 2023). In this latter phase, the monarch minted low-grade billon coins called "Blancos" and "Medio Blancos," which were known as "Blancos del Agnus Dei del rey Juan" (Mateu and Llopis, 1951; Orol, 1992).

Of particular interest is the minting of a limited number of high-quality silver reales, distinguished by the presence of a crowned letter "Y" (Beltrán, 1960). This referred to King "Yohanis" or "Yohanes." The inscription "CATA MUNDI MISERERE" ("Have mercy on the world") can be read on the edge of the coin. On the obverse, an Agnus Dei carrying a banner occupies the central motif, surrounded by the legend "AGNUS DEI QVI TOLIS PE" ("Lamb of God who takes away the sins of the world"). These iconographic elements, with their marked theocratic and religious character, evoked the divine legitimization of royal power and reinforced the idea of the monarch as sovereign by the grace of God (Mozo, 2023).

This white agnus dei was minted in León (mark: "LE") in the 1380s. We do not know how or when it left the country, but in 1906 it was purchased by the British Museum (London), where it is currently kept.

Description

This coin can be dated to around 1386, a period when John I did not have as much wealth and could not mint coins of great value. Beltrán (1960) states that its value corresponds to that of a common cornado.

Locations

- 1906

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1386 - present

MINT

[León Mint, León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BELTRÁN, Pío (1960): "[Monedas castellanas de Juan de Gante, duque de Lancaster](#)", nº 20, *Nummus*, pp. 91-115.
- MATEU Y LLOPIS, Felipe (1951): "[Acerca de la política monetaria de Juan I de Castilla](#)", vol. 30, nº 115, *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos y de la Institución Fernán González de la ciudad de Burgos*, pp. 483-489.
- MOZO MONROY, Manuel (2023): "Los más raros Reales y Medios Reales de plata de Juan I de Castilla", nº 17, *Revista Numismática OMNI*, pp. 241-255.
- OROL PERNAS, Antonio (1992): "Acuñaación de Juan I de Castilla como rey de Portugal", nº 231, *Numisma: revista de Estudios Numismáticos*, pp. 43-50.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: © [The Trustees of the British Museum.](#)

